

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP
HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN
BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

*Samengesteld door de Stichting voor
Economisch Onderzoek der Universiteit
van Amsterdam, redactie: Mevr. Dra E.
Hijmans*

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Les Reviseurs d'Entreprises

Linard de Guertechin, Chr.: — Dit artikel behelst een overzicht van de inhoud van de wet op het „Institut des réviseurs d'entreprises", die in September 1953 in België is uitgevaardigd. Door deze wet wordt een nieuw officieel erkend vrij beroep in het leven geroepen, met uitgebreide bescherming en beperking van overheidswege. Het beroep vertoont veel overeenkomst met dat van de „chartered accountant" in Groot-Brittannië.

A II - 4
E 741.23

Annales de Sciences Economiques Appliquées, December 1953.

The Value to the Individual Professional Man of Strict Adherence to His Code of Ethics

Kelly, L. G.: — In deze beschouwing over de beroepsethiek van de accountant wordt o.m. een overzicht gegeven van de zestien regels welke door het American Institute of Accountants zijn aanvaard, en van de regels van de Security and Exchange Commission betreffende de onafhankelijkheid van publieke accountants. Verder wordt nader ingegaan op de vraag, of een accountant financieel geïnteresseerd mag zijn bij de onderneming welke hij als cliënt heeft.

Er wordt op gewezen dat het overtereden van de regels van beroepsethiek door één man het gehele beroep in discredit kan brengen, en dat de waarde van de functie van de accountant voor de gemeenschap in sterke mate afhangt van het vertrouwen dat het publiek in de gezamenlijke leden van het beroep heeft.

A II - 4
E 741.23

The Journal of Accountancy, November 1953.

IV. LEER VAN DE CONTROLE

De taak van de public accountant bij de algemene controle

Wisse, J. C.: — Schrijver is een aanhanger van de zogenaamde „moderne" opvatting ten aanzien van de mogelijkheid en wenselijkheid van „zelfstandige actie" van de accountant ter bepaling van het niveau, waarop het verband in de goederenbeweging moet worden gelegd. Hij is dan ook van mening, dat onder bepaalde omstandigheden moet worden afgezien van het in detail checken van de inkoopfacturen. Het artikel beoogt, een theoretisch verantwoorde motivering van deze zienswijze te geven. Hiertoe wordt het vraagstuk eerst bekeken voor het zogenaamde „optimale geval", d.w.z. het bedrijf met een goede interne controle. Daarna wordt onderzocht, of de bereikte conclusie voor de gehele controleleer geldt. Schrijver komt tot de slotsom, dat de interne controle behoort te zijn het primaire object van de controle door de public accountant, en dat het dienovereenkomstig nodig is te komen tot een gewijzigde conceptie van de Controleleer. Hij geeft een schets van zijn gedachtengang dienaangaande, en zet in het kort uiteen welke eisen de accountant aan de structuur der interne organisatie zou moeten stellen. Tot slot bespreekt hij de consequenties van de door hem verdedigde opvatting voor de praktijkuitoefening.

A IV - 2
E 741.23 : E 635.451

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde, November 1953

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

The Resurgence of the Balance-Sheet as a Useful Element in Financial Analysis.

Werntz, W. W.: — De laatste jaren is sterk de nadruk gelegd op het belang van de resultatenrekening en van de wijze waarop deze wordt opgesteld. Er zijn tekenen die er op wijzen dat de balans, die daardoor min of meer op de achtergrond raakte, weer meer in het centrum van de belangstelling komt te staan. Dit komt enerzijds doordat credietgevers meer willen weten dan alleen gegevens over het inkomen; anderzijds ook doordat de balans en zijn gegevens uitgangspunt vormen voor allerlei wetten en regelingen. Gevolg is dat er allerlei veranderingen gaande zijn in de wijze van opstellen van balansen. Verschillende van deze wijzigingen worden behandeld, en de conclusie is dat de veranderingen in 't algemeen verbeteringen zijn.

B a III - 3
E 771

The Journal of Accountancy, November 1953.

Aandeel en Obligatie

Grinten, Prof. Mr W. C. L. van der: — Gebruikelijk is de voorstelling van zaken, dat aandeel en obligatie als waardepapieren een zeer verschillende inhoud en als financieringsmiddel een zeer onderscheiden betekenis hebben. De verschillen tussen de standaardtypen van aandeel en obligatie rechtvaardigen deze opvatting volkomen. Echter zijn er afwijkingen van deze standaardtypen, waarbij de verschillen van veel minder betekenis worden. Behalve aan het preferente en cumulatief preferente aandeel en aan de gewone winstdelende obligatie kan hier worden gedacht aan obligaties welke uitsluitend winstdelend zijn, en aan obligaties welke slechts bij ontbinding der N.V. aflosbaar zijn of opeisbaar worden. Zelfs is het denkbaar dat de geldgever zich bij overeenkomst in een postconcurrente positie plaatst.

Schrijver vraagt zich af, of toepassing van deze variaties de obligaties rechteens niet tot aandeel maakt. Hij concludeert dat zulks wél het geval is indien de „obligatiehouder” zichzelf bij overeenkomst tot postconcurrent schuldeiser maakt terwijl tevens de obligatie slechts bij ontbinding der N.V. opeisbaar of aflosbaar wordt. In andere gevallen is echter sprake van een obligatie en niet van een aandeel. Zowel ten aanzien van de overbrugging van het tekort aan „risicodragend kapitaal” als uit fiscaal oogpunt biedt de financiering met behulp van dergelijke tussenvormen volgens schrijver beduidend voordeel. Bovendien kan langs deze weg soms een oplossing worden gevonden voor regeling van de machtsverhoudingen in de N.V.

De voornaamste oorzaak voor het tot nu toe onbenut blijven van deze mogelijkheden is volgens schrijver de vrees voor het onbekende.

B a V - 3
E 325.24

De Naamloze Vennootschap, November 1953.

Huur als financieringsfiguur

Diepenhorst, Dr A. I. — Huur van kapitaalgoederen vormt volgens schrijver een op zichzelf beschouwd volkomen rationele financieringsfiguur. Voor een verantwoorde toepassing ervan dient echter te worden voldaan aan zekere voorwaarden. De inkomensstroom van de bedrijfshuishouding moet voldoende stabiliteit vertonen, en eventuele vernauwingen moeten door een buffer van eigen vermogen kunnen worden opgevangen. De keus tussen beide alternatieven kopen en huren moet, indien aan deze voorwaarden is voldaan, worden gemaakt op grond van een vergelijking van de te brengen offers en de resulterende financiële structuur. Bij een dergelijke vergelijking zal blijken dat in huur dikwijls een volkomen bevredigende oplossing voor een deel van het financieringsvraagstuk kan worden gevonden.

Het is niet juist, dat huur van kapitaalgoederen als zodanig te verkiezen zou zijn boven eigendom. Het gaat erom de optimale kwantitatieve verhouding te bereiken, en deze wordt mede bepaald door de kosten waartegen bepaalde gelijktijdelijke capaciteiten verworven kunnen worden. En die kosten liggen bij huur soms gunstiger, soms minder gunstig dan bij koop.

B a V - 5 d *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde, November 1953*
E 325.3

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

'Public Relations' et 'Human Relations' au sein de l'Entreprise

Cambien, S.: — In dit artikel wordt nagegaan, hoe in de Verenigde Staten de behoefte is ontstaan aan studie van de verhoudingen tussen het bedrijf en het publiek enerzijds, en onderzoek van de menselijke verhoudingen binnen de bedrijfshuishouding anderzijds.

Schrijver meent, dat beide gebieden samenhangen, en tegelijkertijd moeten worden bestreken.

In Europa liggen de vraagstukken anders dan in de Verenigde Staten; het zwaartepunt ligt bij ons meer binnen de bedrijfshuishouding, al kan ook hier een juiste aanpak van de contacten met de buitenwereld van grote betekenis worden geacht. In Europa gaat het er vooral om, dat het bedrijfskader wordt doordrongen van het belang van leiden door redelijk overleg. De werker dient een helder beeld te hebben van het doel van zijn werk, van zijn plaats in de bedrijfshuishouding en van het bedrijfsdoel. Vooral de werkmeester is een belangrijke schakel in de keten in dit verband.

Wil men dit programma kunnen verwezenlijken, dan is nodig dat een nauwere samenwerking tussen de wetenschappelijke sfeer en de bedrijfs sfeer tot stand komt.

B a VI - 1

E 641.291 : E 641.210.1

Organisation Scientifique, November 1953

Bedrijfsbesprekingen en discussiemethode

Susante, J. M. van: — Het is in de Verenigde Staten langzamerhand gebruikelijk geworden om groepen bedrijfsgenoten van tijd tot tijd bij elkaar te brengen voor de gezamenlijke bespreking van een onderwerp, en er is een „techniek” hiervoor ontwikkeld waarvoor men ook in Europa propaganda maakt. In dit artikel wordt o.m. ingegaan op het doel dat men met dit hulpmiddel nastreeft. Er zijn vele goede argumenten voor het invoeren van besprekingen te vinden, o.m. verbetering van het onderling contact in groeiende bedrijven, mogelijkheid om medewerkers deel te doen hebben in het beleid en aldus de weerstanden tegen verandering te verminderen, verdeling van het denkwerk, remedie tegen overspecialisatie, enzovoort.

De aversie tegen het invoeren van meer besprekingen welke in Europa bestaat, vindt volgens schrijver dan ook niet haar oorzaak in het niet onderschrijven van deze argumenten, maar in de omstandigheid dat vele besprekingen zo bijzonder slecht worden gevoerd en geleid. De in Amerika uitgewerkte techniek is dus belangrijk, niet omdat ze qua inhoud bijzonder interessant is, maar omdat ze in staat stelt de besprekingen zo in te richten, dat geen tijd verpraat wordt. Tevens vestigt ze de aandacht op aspecten van de besprekingen die men gemakkelijk vergeet.

Schrijver schetst vervolgens in korte trekken, wat momenteel als gangbare methodiek van de discussie beschikbaar is, en noemt een aantal plaatsen en omstandigheden waarin toepassing hiervan waarde kan hebben.

B a VI - 1

E 641.212.46

De Naamloze Vennoetschap, November 1953

Le Fabricant et le Détaillant devant le problème de l'Étude du Marché

Signerin, G.: — Vele kleinere bedrijfshuishoudingen denken bij de term „marktanalyse” aan een volledig marktonderzoek, en verwerpen de gedachte hieraan, hetzij omdat zij menen de markt voldoende te kennen, hetzij uit kostenoverwegingen. Toch is het noodzakelijk, de toekomstige afzet zo goed mogelijk te begroten, en dit kan men reeds met vrij eenvoudige middelen bereiken. Hiertoe is nodig dat men, bijvoorbeeld door enquête, de redenen vaststelt waarom het publiek de producten koopt of niet koopt. Verder dient men de omvang van de afname der verschillende categorieën van cliënten per tijdperiode zo goed mogelijk te benaderen.

Waar volledig enquêteren te omvangrijk en te kostbaar is, kan men hetzij met gewone, hetzij met wetenschappelijke steekproeven werken. De mogelijkheden en het voor en tegen van beide methoden worden in het kort uiteengezet. Vervolgens wordt ingegaan op de aard van de te stellen vragen, de beste wijze van stellen der vragen en de gevaren welke bij enquêtes dreigen.

De detaillist kan langs dezelfde wegen streven b.v. naar inzicht in de redenen waarom bepaalde mensen niet in zijn winkel komen; of hij kan onderzoeken of de klanten op de hoogte zijn van zijn volledige assortiment, enz.

Tot slot wordt een schema gegeven van de gebieden welke door een volledig marktonderzoek kunnen worden bestreken.

B a VI - 12

E 641.254

Organisation Scientifique, December 1953.

For Better Answers to your Tougher Problems-Operations Research

Melden, M. G.: — In dit artikel wordt uitvoerig uiteengezet wat „operations research” is, welke soorten van vraagstukken men er in Amerika mee oplost en hoe men daarbij te werk gaat. Een en ander wordt met voorbeelden verduidelijkt. De vraagstukken zijn niet nieuw, maar ze worden anders aangepakt dan tot nu toe. Er wordt meer en beter gebruik gemaakt van wiskundige hulpmiddelen, en het uitgangspunt van het onderzoek is een diepgaande studie van de causale samenhangen welke de productie en de te onderzoeken verschijnselen beheersen.

B a VI - 12
E 641.29

Factory Management **NEDERLANDS INSTITUUT** 1953

De techniek van het organiseren

W, H.: — Dit artikel behelst een beschouwing over de begrippen „organiseren”, en „rationaliseren”. Organiseren wordt gedefinieerd als het brengen van een veloverwogen, duurzame regelmaat in een arbeidsproces ter bereiking van het meest doelmatige resultaat. De organisator beperkt zich in hoofdzaak tot de voorbereiding, terwijl de uitvoering van het gegeven advies in handen van de bedrijfsleider dient te blijven.

Men kan organiseren in eigen bedrijf („praktisch”), en men kan de organisatieleer, dat wil zeggen theoretische leerstellingen, gevonden door wetenschappelijk onderzoek, toepassen. Beide methoden kunnen leiden tot rationalisatie, dus hervorming ter bereiking van het meest doelmatige resultaat. De eerste methode kan men aanduiden als subjectief en intuïtief, de tweede als objectief, wetenschappelijk.

Men heeft aan de tweede veelal behoefte omdat de ondernemer in eigen bedrijf „bedrijfsblind” wordt.

B a VI - 13

Tijdschrift voor Efficiënte Bedrijfsorganisatie, November 1953

E 641.213.41 : E 643

Automation - the New Technology

Diebold, J.: — De automatische „zelf-besturing” van machines zal een belangrijke factor zijn o.a. in de ontwikkeling van onze industriële voortbrenging in de komende halve eeuw. In dit artikel wordt nagegaan, welke gevolgen een algemenere toepassing van deze „nieuwe technologie” zal hebben en in welke omvang een dergelijke toepassing te verwachten is. Onderzoekingen leidden tot de conclusie, dat deze slechts betrekking kan hebben op een beperkt aantal bedrijfstakken, die tezamen aan ongeveer 8% van het totale aantal werknemers van de Verenigde Staten werk verschaffen.

Verder acht men het hoogst onwaarschijnlijk dat de werkgelegenheid in die bedrijfstakken met meer dan de helft zou verminderen over 20 jaar.

De gevolgen wat betreft het uitschakelen van de menselijke arbeid zullen dus niet zo omvangrijk zijn als men wel eens stelt. Wel zullen verschuivingen optreden, terwijl mogelijk de vestigingsplaatsen van sommige industrieën erdoor zal worden beïnvloed. Ook t.a.v. de conjunctuurbeweging, de verbijzondering van kosten, de ontwikkeling van de onderhoudsfunctie, en op allerlei andere punten zijn veranderingen tengevolge van de „nieuwe technologie” te verwachten.

B a VI - 19

Harvard Business Review, November-December 1953

E 512.12

Automatic Merchandising

England, W. B.: — De verkoop door middel van automaten neemt de laatste decennia in de Verenigde Staten sterk toe, vooral bij voedingsmiddelen, dranken en rookartikelen. Ook op andere gebieden (bijvoorbeeld scheermesjes, parfum, e.d.) worden automaten toegepast, al zijn deze toepassingen kwantitatief vooralsnog beperkt o.a. door de koopgewoonten van het publiek.

Schrijver gaat na, welke mogelijkheden hier liggen, en komt tot de slotsom dat deze verkoopmethode zich in de komende decennia waarschijnlijk belangrijk zal uitbreiden, zij het geleidelijk.

Een belangrijke toepassing is bijvoorbeeld de automatenverkoop van voedingsmiddelen in kleinere fabrieken.

Ook bij de detailverkoop in winkelbedrijven kunnen automaten nuttig zijn, vooral voor artikelen met lage prijs. De arbeidskosten zijn hier naar verhouding hoog. De omzet per uur van de automaat kan veel groter zijn dan die van een verkoper, en de automaat verkoopt ook na sluitingstijd. Soms kan de automaat de activiteit van het verkooppersoneel aanvullen, in enkele gevallen zelfs geheel vervangen.

B a VI - 21

Harvard Business Review, November-December 1953

E 512.12 : E 641.252

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Multimomentopnamen

Jong, Dr Ir J. R. de: — Een bespreking van de „snap-reading” methode van tijdstudie, welke het eerst door Tippett werd toegepast. De nieuwere Amerikaanse naam voor deze werkwijze luidt: „ratio delay study”. Ze wordt in Europa nog betrekkelijk weinig toegepast. De belangrijkste toepassing is volgens schrijver het berekenen van toeslagen voor „bijkomende handelingen” bij het bepalen van tijdnormen, en het op grond van de verkregen gegevens verbeteren van de werkplaatsorganisatie. Een voorbeeld hiervan wordt uitgewerkt ter illustratie, waarna enkele praktische vraagstukken als de frequentie en de duur der waarnemingen ter sprake komen.

Men kan de gezochte toeslagen ook bereiken door gewone tijdstudies en door zogenaamde „productiestudies” van relatief lange duur, maar vooral bij cycli van korte duur verdienen de multi-momentopnamen vrijwel altijd de voorkeur.

De methode kan b.v. ook worden toegepast als een middel om inzicht te krijgen in de gang van zaken in een afdeling („verkenningsoptnamen”) of bij bedrijfsvergelijking e.d.

B a VII - 5

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, November 1953

E 641.214.21

Train Executives While They Work

Sampson, R. C.: — Opleiding van leidende mensen in de bedrijven is moeilijk, omdat het doel moet zijn om een *bepaalde* functionaris geschikter te maken voor de post in het *gegeven* bedrijf, die voor hem weggelegd is. Haalt men de man uit zijn werk om hem een cursus te laten volgen, dan sluit die cursus in de eerste plaats niet aan op de eisen van het gegeven geval. Bovendien krijgt de betrokkene het gevoel dat hij niet voldoet, want men vindt immers dat hij opgeleid moet worden! En het contact met zijn eigen werksfeer verbetert er ook niet door, integendeel.

Hoewel schrijver de waarde van opleidingscursussen als *hulpmiddel* inziet, adviseert hij als *hoofdmethode* het doen opleiden van de mensen in en tijdens hun eigen werk door staffunctionarissen, die hij „counselors” noemt. Zij moeten zich met de leidende functionaris en vanuit diens standpunt verdiepen in de problemen welke hij moet oplossen. En in een later stadium moeten zij optreden als discussie leider in groepsbesprekingen, die eveneens op opleiding in het eigen werk zijn gericht.

De nieuwe taak wordt in bijzonderheden beschreven, en er wordt op gewezen dat de kern van de methode ligt in de erkenning, dat leidende functionarissen in staat moeten worden gesteld om zichzelf te ontwikkelen. Wil dit mogelijk zijn dan dienen zij zich veilig te voelen en vertrouwen te hebben in de counselor en in het systeem.

B a VII - 7

Harvard Business Review, November-December 1953

E 641.212.46

Nieuwe mogelijkheden voor kaderopleiding in het bedrijf

Kolkmeyer, Me j. H. C.: — De opleiding in „menselijke verhoudingen” van het bedrijfskader staat tegenwoordig in het centrum van de belangstelling. Het „hoe” van deze opleiding biedt echter nog moeilijkheden, hetgeen mede blijkt uit het weinig duurzame karakter van het door diverse cursussen op dit gebied bereikte.

In het onderhavige artikel wordt een vrij uitvoerige beschrijving met illustrerende voorbeelden gegeven van een nieuwe werkwijze waarmee men aan het experimenteren is. Het is een combinatie van de gespreksmethode van het social case work, counseling, sociodrama en groepsdynamiek.

B a VII - 7

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, September-October 1953

E 641.212.46